

A MUSICALIZAÇÃO COMO RECURSO ESSENCIAL NO PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NO ÂMBITO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.7388272

Egli da Silva Santos Brito

*Estudante do curso de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser – Remanso - Bahia,
e-mail: egli_brit0@outlook.com; Instagram: @egli_brit0*

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br; sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: O artigo relata a importância da musicalização na Educação infantil como linguagem atrativa, contribuindo de maneira significativa no processo educacional da criança. A pesquisa foi desenvolvida tendo como referências em autores, documentações, vivências obtidas no campo de estágio no processo de formação docente. O objetivo foi enfatizar o valor da linguagem musical de forma a contribuir positivamente para o desenvolvimento na Educação Básica. Partindo deste ponto, torna-se evidente a importância do papel do educador no desenvolvimento da leitura e escrita utilizando-se a musicalização como ferramenta para orientá-los em tal inserção. O artigo relata a importância da musicalização na Educação infantil como linguagem atrativa, contribuindo de maneira significativa no processo educacional da criança, integrando no processo de leitura e escrita, apontando a importância de inserir a ferramenta musical no âmbito escolar. Observa-se a criança em relação com a linguagem da música no período inicial estudantil. Os resultados apontam o valor da linguagem musical de forma a contribuir positivamente para o desenvolvimento na Educação Básica, viabilizando o uso da musicalidade de maneira divertida. Partindo deste ponto, torna-se evidente a importância do papel do educador como orientador no desenvolvimento da leitura e escrita utilizando-se a musicalização como ferramenta que contribuirá nesse processo educacional da criança.

Palavras-chave: Educação Infantil. Música. Educador. Leitura. Escrita.

INTRODUÇÃO

A música é essencial para expressarmos os nossos sentimentos mediante aos sons. Através de sua inserção, podemos comunicarmos e demonstrarmos nossas sensações, emoções, pensamentos e sentimentos. Ela está presente nas comemorações, eventos festivos, liturgias religiosas, protestações cívicas e políticas. A música na Grécia antiga era tida como fundamento primordial para a formação de futuros cidadãos.

A musicalização no contexto educação infantil integra exterioridades sensíveis, afetivas, estéticos, cognitivos, possibilitando uma comunicabilidade social de forma significativa referente a linguagem musical, favorecendo também no desenvolvimento da leitura e da escrita.

Com base no assunto explanado acima, surge a seguinte pergunta: como a música contribui no processo do desenvolvimento da criança no âmbito escolar?

A integração da música na leitura e na escrita no ensino infantil, atende inúmeros objetivos, a criação de hábitos, tomar banho, escovar os dentes, respeitar o sinal; cantar o hino nacional; datas comemorativas como o dia das mães, da bandeira, entre outras. No cotidiano, as crianças têm concepções próprias no quesito escrever, elas rabiscam, antes mesmo de escreverem, elas reproduzem sons que auxiliam na fixação de assuntos, letras do alfabeto, numerais, palavras mágicas, entoam-se diversos sons que estimulam a decodificação, explorando possibilidades musicais.

O tema em tela, chama a atenção do pesquisador, visto que há vivências observadas nos estágios de sua licenciatura, e até mesmo no cotidiano, tornando-se importante pois, a musicalização contribui de forma criativa, favorecendo uma educação prazerosa.

O trabalho possui com objetivo geral compreender a influência da música na educação infantil para o desenvolvimento da criança no âmbito escolar, e constatar a importância de inserir a musicalização no âmbito escolar, identificar o papel do professor como orientador de tal ferramenta, norteando de forma positiva nas práticas educativas.

A metodologia utilizada é uma pesquisa bibliográfica, a partir da leitura de livros e documentos pertinentes a temática: (FREIRE, 1982) no seu livro: “A importância do ato de ler” é exposto analogias sobre o ato da leitura, que é desvendada através da “leitura do mundo”; (BNCC, 2017) diz que, a inserção da música no ambiente escolar aciona outras funcionalidades, como: criatividade, raciocínio, entre outras; o

documento Brasil (1998) norteia ideias e práticas musicais destinadas a cada idade, trazendo o papel do professor como orientador; Teberosky e Colomer (2003) afirmam que na perspectiva construtivista a partir dos preceitos de Piaget, trazem uma visão diferenciada da aprendizagem, abordam que para entendermos um informação é importante reedificar sua origem, a aquisição do que conhecemos é adquirido através de forma contínua.

No desenvolvimento da escrita, a base social tem um papel indispensável, quando orientamos a criança, de forma positiva, através de leituras lidas de forma oral, contemplam à variação dos símbolos, que na sua unificação gera-se uma linguagem.

Implantando a musicalização na escrita torna-se a construção desta base mais criativa e interativa. A criança aprende em muitos dos casos a cantarem, antes mesmo de decodificar as palavras.

A IMPORTÂNCIA DE INSERIR A MUSICALIZAÇÃO NO ÂMBITO ESCOLAR

Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), o trabalho com a música no espaço infantil precisará, sobretudo, observar e obedecer ao grau perceptivo e amplificação dos pequenos, respeitando a sua fase e faixa etária, sua inserção cultural, regionalidade, visando sempre heterogeneidade de cada aluno.

Há uma certa dificuldade de estabelecer a linguagem musical no espaço educativo, testifica uma carência no que diz respeito ao trabalho realizado com a musicalização, nota-se nas áreas do conhecimento, com foco nas criações de atividades musicais produzidas e imitadas. Nesta situação, a música é tratada como um objeto pronto, que é preciso apenas reapresentar, e é deixado de lado a importância de sua construção para ser executada de forma eficiente.

O caráter musical é conservado, ainda que as sociedades atuais se encontram em um processo de renovações, alguns costumes são mantidos, o fazer e orientar, através da imitação, adquirido pelo ouvir, capitados pela percepção, informações recebidas e transmitidas, questões que deverá ser consideráveis no processo de aprendizagem, na fase inicial é de suma importância estes requisitos para a inclusão no processo de musicalização.

No estágio introdutório da criança nas situações cotidianas, os momentos simples de entretenimentos do seu dia a dia fazem com que elas tenham o gosto musical de forma aguçada, as brincadeiras de rodas por exemplo, ativam o equilíbrio,

amplia a linguagem oral, favorecendo de forma significativa para o ponto de partida da musicalidade; aprender a cantar, influenciam nas relações afetivas oportunizando uma abertura para a imaginação, valorizando os conhecimentos previstos, evoluindo no processamento cognitivo de aspecto gradativo.

É considerável a agregação da música aos campos distintos, por outra vertente, a musicalização retém um contato contínuo com respectivas linguagens que contribuem o movimento da criança, promovendo autonomia e identificação própria, cooperando positivamente para o domínio das habilidades motoras que o pequeno obtém no decorrer da primeira fase de sua infância.

A CRIANÇA E A MUSICALIZAÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL

A relação da musicalização e a criança surgem através de práticas desenvolvidas tanto no início quanto no decorrer do período estudantil, pois, elas têm contatos com os sons antes mesmo de nascerem, os bebês imitam e correspondem de modo encantador aos sons transmitidos, gerando um nexos musical significativo, nas comunicações eles constituem uma conexão aprimorada com o adulto, promovendo afetivamente e cognitivamente no processo musical de aspecto natural.

Precisamos levar em conta o grau de compreensão e avanço de cada pequeno (geral e musical), tendo sempre em vista a sua fase em que esta inserção foi adentrada, os conteúdos que serão abordados em sala de aula, deverão respeitar as variedades socioculturais, estarão organizados e sistematizados em o “fazer musical” e “apreciação musical” assuntos reflexivos.

Na Educação Infantil é habitual os professores aplicarem a musicalidade como ferramenta para trabalharem a leitura e a escrita, pode-se citar na etapa de crianças de zero a três anos, um desempenho familiar com a corporatura, momentos atrativos que inspecionam brincadeiras que geram interações aprazíveis associando-se com o desenvolvimento da linguagem. A aplicabilidade de canções que abordam a civilização sociocultural como por exemplo o folclore, uma cultural que designa o reconhecimento popular (BRASIL, 1998).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a ação musical para criança de quatro a seis anos sucede de forma comunicativa e expressiva que se dá por um processo de improvisação, não requer regras para esta

compreensão e constituição. Neste intervalo de idades a criatividade é indispensável, pois, estabelecem um suporte para a utilização da linguagem musical.

A reprodução de músicas diversificadas para conciliarem princípios culturais de forma que estimulem os pequenos a conhecerem a origem dos valores da classe social inserida. (BRASIL, 1998)

No contexto da Educação Infantil, segundo a Base Nacional Comum Curricular (2017), a música é entendida como demonstrações aprimoradas e no decorrer de sua integração obtém significado e percepção pertencentes às relações sociáveis, resultando-se de importante atribuição no âmbito cultural inerente.

A inserção musical para as crianças é um complemento nos parâmetros da base, através da convivência diária, visto que é o seu primeiro convívio escolarizado. Nota-se nos campos da BNCC a aplicabilidade da música como aprimoramento na fixação de tais conteúdos abordados em sala de aula.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:

Bebês (zero a 1 ano e 6 meses)	Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)	Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)
(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.	(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.	(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.

Fonte: BRASIL (2017)

Faz jus aos direitos de aprender e desenvolver respectivos elo, sendo o conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se; a musicalidade impulsionará de forma lúdica a efetuação atribuída pela base (BRASIL, 2017).

Segundo Freire (1921-1997) em seu livro “A importância do ato de ler” descreve que a leitura do mundo é o alicerce vivencial, tornando-se o pilar fundamental para a edificação de qualquer conhecimento. Consta-se que a leitura do mundo é algo significativo para o reconhecimento das palavras no ambiente situado, uma vez que, a criança capta inicialmente momentos vivenciados, depois o conjunto das palavras, instituído pelas práxis, despertando interesse de significação dos termos contemplados no seu dia a dia e no espaço localizado.

Assim o professor deve inserir a música para auxiliar no processo de alfabetização, como por exemplo no fragmento da música: Abcdário da Xuxa:

A de amor

B de baixinho

C de coração

D de docinho

E de escola

F de feijão

G de gente

H de humano

I de igualdade

J, juventude

L, liberdade

M, molecagem

N, natureza

O, obrigado

P, proteção

Q de quero-quero

R de riacho

S, saudade

T de terra

U de universo

V de vitória

X, o que que é?

É Xuxa

E Z é zum-zum-zum-zum-zum

O professor utilizando essa música trabalhará o reconhecimento das letras do alfabeto de forma musicalizada, atrativamente, gerando-se uma comunicação entre eles, pois, os alunos através da canção conseguem aprender o alfabeto divertidamente, contribuindo na fixação do conteúdo abordado.

A leitura não deverá ser apenas decodificada pela criança, carece de despertar a curiosidade de modo criativo e intencional, de forma retratada e não estática, pois, o processo de memorização é transitório, já a leitura com aspecto significativo possibilitará uma apreensão edificadora.

O PAPEL DO PROFESSOR COMO ORIENTADOR DE TAL FERRAMENTA

O professor contribuirá para a musicalização de forma orientadora, não deixando de lado que, o alunado chegará com vivências musicais mediante o meio cultural originado, o docente deve inserir a linguagem musical de forma sucinta, como ferramenta aliada para a formação da criança, deixando nítido que ele não estará constituindo um profissional da música, e sim estabelecendo uma apreciação, estimulando um interesse prazeroso às atividades do cotidiano, pautando o que será integrado no momento da aula. A música é interdisciplinar, pois, a inclusão da mesma, abre uma gama demasiadamente para respectivos componentes curriculares. (BRASIL, 1998)

O docente deverá investigar quais conteúdos musicais seus alunos estão concebendo, obtendo-se informações que designam a fonte que determine o espaço sonoro e seu recinto, pois, há diversificadas músicas que são disponibilizadas em plataformas digitais, redes sociais, a música de outras culturas.

É considerável amplificar na criança ações cuidadosamente e reverenciada com os apetrechos musicais. O professor cautelosamente ao expressar de forma vocal em sala de aula, deverá ter cuidado com sua entonação ao expressar sua fala, evitando-se momentos indesejáveis e sim, contribuindo de forma harmoniosa para os pequenos (BRASIL, 1998).

É de suma importância o professor observar as fases de cada criança, na concepção de Piaget, na etapa semiótica, surge na criança o processamento de compreensão no que diz respeito às linguagens verbais e opostas. Neste estágio, é reconhecido como momento que surge as significações, especificados por gesticulações simbólicas, códigos, imagens estabelecidas por a psiquê.

Neste passo, aparecem as imitações, ela de forma hábil e favorável, é incipiente que a criança tenha uma imaginação antecipada, no decorrer aparece o “faz de conta” ela reproduz seu mundo de forma realista através da comunicação entre pessoas do seu convívio, nota-se a apresentação esquematizada, sequencialmente as imagens são reproduzidas e conscientizadas, observa-se a linguagem principiante, que é reproduzida de forma verbalizada, após a imaginação do pequeno. (PIAGET; INHELDER, 2006)

De acordo o Referencial Curricular para a Educação Infantil, nas respectivas fases de cada criança apresentam parâmetros programáticos que contribuem e norteiam musicalmente no contexto educação infantil, respeitando as etapas de cada pequeno, pautando sempre o que deverá ser utilizado em sala de aula de maneira precavida, conduzindo o aluno na desenvoltura estabelecidas mediante a sua idade atual. (BRASIL, 1998).

Como aponta nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (volume 2), os professores e atuantes na Educação Infantil precisam promover na sala de aula, ações que suscitem a valorização na lida de historinhas, no momento de desenhar, na importância da higienização, nos jogos atrativos que proporcionem um contato com todo o conjunto, práticas que com a complementação musical como instrumento lúdico de aspecto importante para a rotina das crianças, obtendo-se conhecimentos viáveis para a construção de valores para o seu desenvolvimento. (BRASIL, 2006)

Consta na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 26 no inciso § 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.

Percebe-se que trabalhar com a arte em sala de aula especificamente na Educação Básica, contribui de forma significativa, particularmente nas manifestações regionais, agregando-se valores e evitando a desaparecimento sociocultural. (LDB, 1996)

De acordo Janet Gonzalez-Mena, em seu livro Fundamentos da Educação Infantil (2015), a Educação Infantil é um caminho especial, onde de fato o profissional atuante deverá capacitar-se para ter autonomia na área estabelecida.

O docente necessita ter uma práxis que explore seus conhecimentos primordiais quanto momentâneos, respeitar às diversidades culturais de forma crucial, identificando as múltiplas comunidades, considerando e reconhecendo seus valores.

A criança “total” retratada pela suas emoções, sentimentos e estrutura física, de modo que, nenhum deverá intervir nestes aspectos, pois, sua funcionalidade é interligada. Determina-se trabalhar com a criança tendo noção do contexto que ela se encontra.

O pequeno, quando é inserido na Educação Básica, chega com conhecimentos familiares, culturais e linguísticos. Na sala de aula, as crianças representam sua

parentela de forma individual. Surgem uma interdisciplinaridade nas atividades realizadas.

O professor tem que ter ética profissional, atitudes positivas que se enquadram no papel de um educador, fornecer suporte a criança, pois, o início da sua infância é uma etapa inédita (GONZALEZ-MENA, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela observação dos aspectos analisados, a musicalização é uma ferramenta essencial para ser utilizada na educação de criança como linguagem que conecta de forma lúdica com os respectivos componentes curriculares da Educação Básica.

No desenvolvimento da leitura e da escrita a musicalidade auxilia significativamente tornando o aprendizado mais prazeroso de modo espontâneo e acolhedor.

No âmbito escolar, a linguagem musical ajuda na comunicação social dos alunos, permitindo se conhecerem e praticarem habilidades que é de suma importância no processo de desenvolvimento mediante a sua faixa etária.

O orientador sendo ele o professor e mediador, faz as adaptações dos conteúdos que forem explanados em sala de aula, visando sempre a origem da criança, à sua idade, pois, a mesma tem conhecimentos prévios e necessitam de guia para que a música seja usada afim de obter dados positivos.

O educador trabalha a música na sala aula em prol do ensino criativo, de simples compreensão, contribuindo para a ação do desenvolvimento da criança, amplificando em suas atribuições de forma lúdica e divertida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96**. Brasília. Mec, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil**. Brasília, 2006b.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler em três artigos que se completam**. São Paulo: Autores Associados, Cortez, 1982.

GONZALEZ-MENA, J. **Fundamentos da educação infantil**. [s.l.] AMGH Editora Ltda., 2015.

PIAGET, Jean; B. I. **A Psicologia da Criança**. [s.l.] Editora Bertrand Brasil Ltda, 2006.

XUXA. **Abecedário Da Xuxa**. Som Livre, 1988.